

RELATO DA EXPERIÊNCIA NO SEGUNDO ESTÁGIO EM CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Gustavo Rodrigues da Silva¹, Dayanne Silva das Chagas², Isabel Cristina Higino Santana³

Resumo: O estágio supervisionado é uma etapa fundamental na formação dos estudantes de licenciatura. Afinal, permite que os estudantes entrem em contato novamente com o cotidiano escolar de maneira que possam entender de perto as dinâmicas envolvidas ali e desenvolver competências de ensino, gestão de sala e controle emocional, além de aprender com outros profissionais e com os alunos. Este trabalho relata a experiência do autor na disciplina Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II, componente obrigatório da matriz curricular da Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. O estágio foi realizado em uma escola pública municipal da cidade de Fortaleza – CE. As atividades ocorreram entre os meses de setembro e novembro de 2025 e foram divididas em três momentos: observação, regência e projeto didático. Elas foram realizadas em diferentes turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, sendo essas turmas de 6º, 7º e 9º anos. As atividades permitiram ao estagiário uma continuação ao desenvolvimento de suas habilidades para a atuação como docente e trouxeram diversos aprendizados.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Estágio supervisionado. Vivência docente.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é definido desta forma:

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008, p. 3)

Wanzeler, Souza e Luz (2020) consideram que o estágio supervisionado é uma das fases mais importantes no processo de formação de um professor, pois possibilita que os estudantes insiram no contexto da sala de aula os conhecimentos teóricos obtidos na universidade, o que constrói um arcabouço teórico-prático que molda a identidade docente.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, gustavorod.silva@aluno.uece.br

² Professora temporária, EM José Ayrton Teixeira, dayannechagas22@gmail.com

³ Docente do curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, isabel.higino@uece.br

Para a realização do estágio, escolhi a mesma instituição na qual realizei o primeiro estágio, no semestre anterior. É uma escola pública municipal que fica localizada em região periférica no bairro Novo Mondubim na cidade de Fortaleza. A escola recebe alunos de Ensino Fundamental e tem uma estrutura modesta. Possui, por exemplo, um laboratório de ciências, mas em vários pontos, carece de melhorias.

Antes de iniciar as atividades, quando ainda estava indo à escola para falar com os professores e para coletar assinaturas para a documentação, consegui presenciar em um dia a visita de uma vereadora e uma deputada à escola para conversar com os professores, momento que foi possível graças à solicitação de uma das professoras em comum acordo com o resto da equipe de docentes. Ao longo da conversa, os professores expuseram diversas demandas deles para uma melhor adequação da escola.

Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi a questão de segurança. Os professores comentaram sobre um episódio recente de um homem que invadiu a escola para falar com alguém da equipe e isso chocou bastante os docentes. Além disso, mencionaram problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência, problemas estruturais na quadra e alguns outros problemas.

Ao solicitarem essa intervenção para realização de mudanças na escola, os professores ressaltaram os bons resultados que estavam sendo obtidos ali, apesar da precariedade na estrutura oferecida. Comentaram sobre resultados em avaliações do governo e também sobre aprovações dos alunos em instituições renomadas, como o IFCE. Isso chama a atenção para o fato de que muitas vezes, as instituições públicas de ensino carecem de investimento em infraestrutura para conseguir tornar a experiência de ensino melhor e mais confortável para alunos e profissionais, mesmo entregando bons resultados.

Entre os meses de setembro e novembro de 2025, foram realizadas as atividades exigidas pela disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II, que compreenderam a observação de aulas ministradas pelos professores supervisores da escola; a condução de aulas e a aplicação e a avaliação de um projeto didático dentro da escola. Essas atividades foram realizadas obedecendo à carga horária exigida pela comissão de estágio e sempre sob orientação dos professores supervisores da escola. Este trabalho visa, portanto, relatar parte das experiências vivenciadas dentro desse estágio, assim como os sentimentos oriundos delas e suas implicações para a prática docente do estagiário.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Observação

A etapa de observação configura-se como um período fundamental da experiência no estágio supervisionado, já que é o período em que o estagiário se coloca no papel de estudante ouvinte, assistindo às aulas do professor supervisor. Dessa forma, o estudante pode observar outro profissional mais experiente conduzindo uma aula com um público diferente do que é observado na graduação. Assim, pode aprender junto ao profissional e aos alunos, entendendo o que pode ser incorporado à sua prática docente a fim de torná-lo um profissional mais capacitado.

Durante o período de observação no estágio, pude acompanhar e observar as aulas de dois professores em várias turmas. Isso contribuiu substancialmente para o meu aprendizado como docente em formação, me pondo para refletir sobre minha prática pedagógica e minhas estratégias didáticas, além da minha posição como figura de autoridade dentro de sala.

As turmas que observei durante o estágio foram de 6º, 7º e 9º anos. Cada turma tinha suas particularidades, o que fazia com que os professores precisassem lidar com elas de maneira diferente. Essa diversidade de turmas durante o estágio foi um fator interessante para a experiência, já que me permitiu conhecer vários alunos, com perfis distintos, dificuldades particulares e diversas características singulares.

Essa diversidade de turmas implica uma variação de faixa etária entre os alunos, o que refletia no comportamento deles em sala. Os alunos de 6º e 7º eram claramente mais agitados do que os do 9º, mas também era notável o quão mais receptivos eles eram. Quando entrei em sala pela primeira vez no 6º, deu pra ver de maneira muito clara a curiosidade deles, que logo vieram me perguntar quem eu era, o que estava fazendo ali, entre outras questões.

Quanto ao comportamento, as turmas de 6º e 7º eram as que dificultavam mais o andamento da aula, já que muitas vezes os alunos se dispersavam e ficavam conversando, brigando ou andando pela sala. Dessa forma, a professora precisava chamar a atenção dos alunos várias vezes para conseguir ministrar o conteúdo. As turmas de 7º eram as piores nesse sentido. Inclusive, a professora precisou retirar alunos de sala em alguns momentos para que a aula pudesse continuar.

No 9º, o que me chamou atenção foi o desinteresse dos alunos pelo conteúdo. Essa turma foi a que menos acompanhei durante o estágio, mas observei que o professor tentava usar métodos digitais com eles. Ele usava bastante o projetor e em uma das aulas que observei, ouvi ele comentando com os alunos sobre uma atividade realizada anteriormente no Kahoot valendo nota. Porém, durante as aulas, apesar de não fazerem tanto barulho como as turmas de 6º e 7º, muitos alunos não davam muita atenção ao que o professor falava. E o momento em que isso mais me impactou foi durante o dia de aplicação de uma prova, em que antes do exame, o professor deu uma revisão do assunto que tinha todas as respostas para as questões e ainda assim, enquanto eu estava observando a aplicação, alguns alunos do meu lado estavam colando para conseguir algumas respostas.

2.2 Regência

Durante o período de regência, pude trabalhar com todas as turmas que observei anteriormente. Portanto, duas turmas de 7º, uma de 6º e uma de 9º. No geral, diria que foi uma experiência tranquila e enriquecedora. Em comparação com o último estágio, senti que estava mais confiante para ministrar as aulas, o que permitiu que elas fluíssem melhor.

Além disso, consegui me conectar mais com os alunos, especialmente com os do 6º e do 7º ano. Em geral, as turmas me respeitavam nos momentos em que eu estava dando aula. Em todas, havia problemas de comportamento, principalmente de grupos específicos em cada turma, o que às vezes deixava o ambiente meio caótico e atrapalhava a aula. No semestre passado, eu tinha bastante dificuldade de me impor e acabava tentando ignorar o barulho da sala e seguir em frente. Neste estágio, eu estava com a mesma mentalidade, mas vi que em alguns momentos ficava difícil de continuar a aula. Em uma das aulas em uma turma de 7º, um dos alunos chegou a comentar comigo que eu era calmo demais e que os alunos acabariam não me respeitando por conta disso.

Dali em diante, portanto, tentei me impor um pouco mais em sala de aula a fim de tentar manter o controle da turma e me posicionar como alguém a ser respeitado com eles. Foi difícil, mas sinto que melhorei nesse aspecto e acredito que seja algo que precise trabalhar ainda mais para quando for fazer o próximo estágio, no ensino médio.

Algo que me chamou a atenção durante a regência, em momentos que colocava os alunos para realizarem atividades, era a dificuldade que eles apresentavam para entender alguns comandos simples nas questões. Por vezes, o comando da questão deveria ser bem óbvio, mesmo para a idade dos alunos, mas ainda assim, eles ficavam empacados e não sabiam como responder. Além disso, muitas vezes eles não faziam muito esforço e queriam pedir as respostas de cara. Para contornar isso, às vezes eu dava a resposta, mas buscava construir uma linha de raciocínio junto a eles para que as coisas pudessem fazer sentido.

2.3 Projeto didático

O projeto didático foi uma coisa que me deixou pensativo por um bom tempo nesse estágio porque eu pensava, inicialmente, em fazer algo com o 9º sobre evolução. Teorias evolutivas foi um tema sobre o qual dei aula em outra turma de 9º no primeiro estágio, mas que acabou me deixando frustrado na época porque foi um conteúdo que percebi, com clareza, que não tinha conseguido ensinar de maneira satisfatória. No segundo estágio, eu recebi outra oportunidade de ensinar esse assunto e senti que foi melhor, apesar da turma não ter participado tanto. Apesar disso, por me interessar pelo tema de evolução e também como uma forma de redimir comigo mesmo pelo que ocorreu no primeiro semestre, queria fazer algum projeto relacionado ao tema.

Entretanto, não consegui me conectar com a turma de 9º por achá-los desinteressados e apáticos. Dessa forma, decidi seguir com 6º ou 7º e acabei optando pela turma de 6º pelo fato dos alunos terem sido muito receptivos.

A ideia que tive foi de fazer uma atividade de desenho com eles. Eu já tinha visto alguns deles desenhando em sala e pela idade, pensei que seria uma atividade bem interessante de ser desenvolvida com eles. Para guiá-los nos desenhos, eu escolhi a temática de ecossistemas e pedi a eles para desenharem um ambiente com diferentes seres vivos (plantas, fungos, animais...) interagindo entre si. Para realizar a atividade, levei algumas folhas de cartolina, peguei mais duas com a coordenação e também peguei emprestados lápis de cor disponíveis na escola.

Meu objetivo era entender que tipo de ambiente os alunos desenhariam, quais seres vivos seriam incluídos e como eles pensavam sobre as relações entre os seres vivos, inclusive a relação do homem com a natureza, já que pedi a eles para que incluíssem seres humanos nos desenhos.

Nos desenhos, foi possível ver uma diversidade de ambientes sendo desenhados pelos alunos, como montanhas, ambiente marinho e campos. Eles representaram principalmente animais e plantas, mas alguns deles chegaram a representar também algas e fungos (cogumelos). Quanto à presença do homem, me surpreendeu o fato deles não terem colocado isso de maneira mais negativa. Em um dos desenhos, há um homem caçando, mas ele está utilizando um arco e flecha, o que denota uma prática mais tradicional, associada com um modo de vida que causa menos impacto à natureza do que vemos nas ferramentas de caça modernas. Em outro desenho, representando o ambiente marinho, há apenas um humano mergulhando. A seguir, apresento os desenhos realizados pelos alunos da turma.

Figura 1 – Desenhos da turma

Fonte: autoria própria (2025)

Figura 2 – Outro desenho de um aluno da turma

Fonte: autoria própria (2025)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste texto, abordei diversos momentos do segundo estágio na graduação, dando destaque aos mais marcantes. Além disso, também apresentei muitos dos pensamentos e sensações que tive durante essa experiência no ambiente escolar, os

quais são reflexo da mente de um jovem licenciando em processo de formação, com breve experiência com o público do ensino básico.

Encarar a realidade da vivência na educação básica sempre é desafiador. É um público diferente, que exige do docente além de saber, “saber ensinar”. Também exige uma postura de acolhimento, mas de seriedade quando necessário. Afinal, é preciso manter uma boa relação com os alunos e mediar o processo de aprendizagem, mas isso necessita de um posicionamento por parte do docente como autoridade em sala.

Sinto que consegui avançar em todas essas exigências, mas ainda há espaço para e melhorar e sempre vai haver. Afinal, cada turma tem suas particularidades e o processo de formação do profissional docente, assim como em outras profissões, é constante.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, n. 187, 26 set. 2008. Seção 1, p.3.

WANZELER, K. B. L.; SOUZA, R. C. B.; LUZ, P. C. S. Relato de experiência no ensino de Ciências a partir do estágio supervisionado. *In*: MIRANDA, F. C (org.). **Biologia em Foco**: uma abordagem holística. Piracanjuba: Conhecimento Livre, 2020. cap. 8, p. 91-105.